

GAZETA VA OAV MATERIALLARI ASOSIDA INTERAKTIV DARSLARNI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI BOBOJONOV DILSHOD JUMAQUL O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar kafedrasida katta o'qituvchisi
Filologiya fanlari falsafa doktori (PhD)
Email: dilshod.bobojonov.8007@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17284256>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gazeta va ommaviy axborot vositalari materiallari asosida interaktiv darslarni tashkil etishning ta'lim jarayonidagi afzalliklari atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, interaktiv metodlarning samaradorligi, gazeta matnlarining til o'qitishdagi o'rni, ularning talabalarda motivatsiyani kuchaytirish va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, gazeta materiallaridan foydalanishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodik yondashuvlar, xorijiy tajribalar hamda amaliy misollar asosida ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: interaktiv metod, gazeta materiali, ommaviy axborot vositalari, motivatsiya, kompetensiya, ta'lim texnologiyalari, kommunikativ yondashuv.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГАЗЕТНЫХ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация: В данной статье подробно анализируются преимущества организации интерактивных уроков на основе материалов газет и средств массовой информации в образовательном процессе. В частности, освещается эффективность интерактивных методов, роль газетных текстов в обучении языку, их значение в усилении мотивации студентов и развитии коммуникативной компетенции. Также даются научные выводы на основе методических подходов, зарубежного опыта и практических примеров, которые могут быть использованы при использовании газетных материалов.

Ключевые слова: интерактивный метод, газетный материал, средства массовой информации, мотивация, компетенция, образовательные технологии, коммуникативный подход.

THE ADVANTAGES OF ORGANIZING INTERACTIVE LESSONS BASED ON NEWSPAPER AND MASS MEDIA MATERIALS

Abstract: This article thoroughly analyzes the advantages of organizing interactive lessons based on newspaper and media materials in the educational process. In particular, the effectiveness of interactive methods, the role of newspaper texts in language teaching, and their significance in strengthening motivation and developing communicative competence in students are highlighted. Also, scientific conclusions are made based on methodological approaches, foreign experience, and practical examples that can be used in the use of newspaper materials.

Keywords: interactive method, newspaper material, mass media, motivation, competence, educational technologies, communicative approach.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning motivatsiyasini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga, erkin muloqot qilishga o'rgatish ta'limning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. An'anaviy usullarda o'qitish ko'plab hollarda faqat bilimni yetkazish bilan chegaralanib qoladi, bu esa talabalarning mustaqil faoliyati va ijodkorligini yetarli darajada rag'batlantirmaydi. Shu bois bugungi kunda interaktiv metodlarga bo'lgan talab sezilarli darajada ortib bormoqda [5]. Interaktiv yondashuvlar ta'lim jarayonini jonlantiradi, talabani passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi hamda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

ASOSIY QISM

Til o'rganish jarayonida talabalarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan taqdim etilayotgan materiallarning dolzarbligi, hayotiyliigi va madaniy qamroviga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan gazeta va ommaviy axborot vositalari (OAV) materiallaridan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. Chunki bunday materiallar:

- real hayotiy voqealarni aks ettiradi,
- talabalarda qiziqish va motivatsiya uyg'otadi,
- dunyoqarashni kengaytiradi,
- turli ijtimoiy-madaniy masalalar bo'yicha mustaqil fikr yuritishga yordam beradi [6].

Interaktiv metodlar talabaning ta'lim jarayonidagi o'rnini tubdan o'zgartiradi. U faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi, qayta ishlovchi va amaliyotda qo'llovchi faol sub'ektga aylanadi [7]. Bunday yondashuvda o'qituvchi esa bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va fasilitator vazifasini bajaradi.

Gazeta va OAV materiallari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, xususan "Rol o'ynash", "Munozara", "Klaster", "Aqliy hujum" kabi interaktiv metodlar talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Natijada ularda nutqiy va kommunikativ kompetensiyalar, tanqidiy tafakkur, ijtimoiy faollik, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi [1].

Gazeta va OAV materiallarining ta'limdagi afzalliklari:

Gazeta maqolalari va ommaviy axborot vositalari (OAV) materiallari real hayotiy voqealarga asoslanadi. Bu esa ta'lim oluvchilarda o'rganilayotgan mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otadi va dars jarayonini mazmunan boyitadi [3]. Bunday materiallarning afzalliklari bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi:

Lingvistik afzalliklar – yangi so'z boyligini oshirish, matnni lingvistik tahlil qilish, uslubiy vositalarni anglash va ularni nutqda qo'llash imkoniyatini beradi [4].

Madaniy afzalliklar – jamiyatdagi dolzarb muammolar haqida fikr yuritish, ijtimoiy hodisalarni tahlil qilish, milliy va global qadriyatlarni solishtirishga yordam beradi [6].

Kommunikativ afzalliklar – muhokama qilish, bahslashish va fikr almashish jarayonida muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi [5].

O'quv motivatsiyasini kuchaytirish omili sifatida OAV materiallari:

O'quv motivatsiyasi ta'lim samaradorligini ta'minlovchi eng muhim shartlardan biridir [7]. Gazeta va OAV materiallari asosida tashkil etilgan interaktiv mashg'ulotlar talabalar uchun erkin fikr bayon etish, dalillar keltirish va bahs-munozaralarda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. Masalan, "Xalq so'zi" yoki "O'zbekiston ovozi" kabi nashrlarda chop etilgan ijtimoiy-siyosiy maqolalar asosida munozaralar tashkil etilishi talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi [11; 12].

Amaliy tajribalar va xorijiy tajriba:

Xorijiy mamlakatlarda gazeta va OAV materiallaridan foydalanish keng tarqalgan. Masalan, ingliz tili darslarida “The Guardian”, “The New York Times” yoki “BBC News” materiallari asosida interaktiv darslar o‘tkaziladi [8; 9; 10]. Bunday mashg‘ulotlar nafaqat til o‘rganishga, balki talabalarni global muammolarni anglash, xalqaro jarayonlarga nisbatan ongli munosabat bildirishga ham jalb etadi.

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida ham gazeta materiallari asosida o‘tkazilayotgan mashg‘ulotlar ijobiy natijalar bermoqda. Talabalarning lug‘at boyligi sezilarli darajada kengaymoqda, ular matn tahlilida va muloqot jarayonida faolroq qatnashmoqda [2].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, gazeta va OAV materiallari asosida interaktiv darslarni tashkil etish ta’lim samaradorligini oshiruvchi muhim vositalardan biridir. Ular o‘quvchilarning bilimni chuqurlashtiradi, ularni hayotiy vaziyatlarda erkin muloqot qila olishga tayyorlaydi [5; 6]. Shuningdek, gazeta materiallari asosida qo‘llaniladigan interaktiv metodlar talabalar tanqidiy fikrlashini, mustaqil qaror qabul qilishini, ijtimoiy masalalarga ongli yondashuvini shakllantiradi [1; 7]. Shu sababli, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida gazeta va OAV materiallarini yanada keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sodiqova B.I., Bobojonov D.J, Abdumalikov F.B. Til va nutqiy faoliyat o‘rtasidagi munosabatlar // Science and Education. 2021, T. 2, №12. – B. 641-645.
2. Sodikova B., Bobojonov D. A specific kind of self-reflexive metafiction in Mantissa’s work // Science and Innovation. 2023, T. 2, №C3. – P. 99-102.
3. Sodiqova B.I., Bobojonov D.J, Muhammadievna D.S. Compound words in newspapers // Science and Education. 2021, T. 2, №4. – P. 319-323.
4. Bobojonov D. Stylistic features of newspaper headlines on the materials of English and Uzbek languages // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2022, №1. – P. 148-155.
5. Karimov A. Interaktiv metodlar va ta’lim samaradorligi. – Toshkent, 2021.
6. Jo‘rayev B. Ommaviy axborot vositalarining ta’limdagi o‘rni. – Samarqand, 2020.
7. Muminov D. Lingvodidaktik yondashuvlar asoslari. – Toshkent, 2019.
8. The Guardian. Educational resources. – London, 2022.
9. The New York Times. Education section. – New York, 2022.
10. BBC Learning. Teaching resources. – London, 2021.
11. Xalq so‘zi gazetasi. – Toshkent, 2023.
12. O‘zbekiston ovozi gazetasi. – Toshkent, 2023.